

QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI AVTOMOBIL YO`LLARI SISTEMASI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY BOSQICHLARI

Bayrieva Aysulu Jangabaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

2-kurs magistranti

E.i.f.d(Phd)docent.w.a. I.Najimov

Annotatsiya: Ushbu maqola Qoraqalpoq`iston Respublikasi hududida avtomobil yo`llari sistemasi va infrastrukturasi takomillashtirish masalalari muhokamasiga bag`ishlanadi.

Kalit so`zlar: avtomagistral, A-380, infrastruktura, arxitektura, qurilish.

KIRISH

Bugungi kunda davlatimiz hududi bo`ylab yo`llar ravonligini ta`minlash, xususan Qoraqalpoq`iston Respublikasi bo`ylab o`tuvchi A-380 avtomagistrali yo`l bo`yi infrastrukturasi takomillashtirish ishlari jadal sur`atlarda olib borilmoqda. Bu bo`yicha qator hukumat qarorlari qabul qilindi. Jumladan O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.06.2022 yildagi “Qoraqalpoq`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish jamg`armalari mablag`larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi to`g`risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 290-sonli qarori³, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.07.2018 yildagi “Avtomobil yo`llari infratuzilmasini yanada rivojlantirish va yo`l harakatini tashkil etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 584-sonli qarori⁴ shular jumlasidandir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

³ <https://lex.uz/uz/docs/-6042709>

⁴ <https://lex.uz/docs/-3840048>

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 21 sentabrdagi “Yo‘lbo‘yi va turistik infratuzilmani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, 2020 yil 1 martdan boshlab jamoat maqsadlariga mo‘ljallangan va kecha-kunduz ishlaydigan, sanitariya hamda shaharsozlik normalari va qoidalari talablariga javob beradigan sanitariya-gigiena shoxobchalari bilan jihozlanmagan AGTKS, AGQS va AYOQShlarning faoliyat ko‘rsatishiga yo‘l qo‘yilmasligi belgilangan.

1-rasm. A-380 avtomagistrali

Qarorga muvofiq, mazkur obyektlarning joriy holatini monitoring qilish bo‘yicha hududiy ishchi guruhlar tuzilgan. Ularga uslubiy va amaliy yordam ko‘rsatish, shuningdek, yuzaga kelayotgan muammolarni hal etish uchun 2020 yilning 27 yanvar kuni Respublika ishchi guruhi a‘zolarining Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrifi amalga oshirildi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida bepul Wi-Fi zonalari, savdo, maishiy xizmat ko‘rsatish, tez ovqatlanish va zamonaviy sanitariya-gigiena shoxobchalari bilan jihozlangan bittadan namunaviy AGTKS, AGQS va AYOQSh tashkil etilgani bugungi kunda yo‘lovchilar uchun qulaylik taqdim etib kelmoqda.

Vazirlar Mahkamasining “2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishi mo‘ljallangan “Xavfsiz va ravon yo‘l” umummilliy dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori loyihasi e‘lon qilindi.

Yo‘l harakatini tashkil etish raqamlashtirilmagan, boshqaruv va nazorat tizimlari joriy qilinmagan. Avtomobil yo‘llaridagi 200 mingga yaqin yo‘l belgilari va ko‘rsatkichlarining yarmi talabga javob bermaydi, 370 mingdan ortiq yo‘l belgilari yetishmaydi.

Loyihada quyidagi asosiy masalalar nazarda tutilgan:

2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishi mo‘ljallangan “Xavfsiz va ravon yo‘l” umummilliy dasturini tasdiqlash, bunda:

- yo‘l infratuzilmasini kompleks takomillashtirish;
- avtomobil yo‘llarida harakatni boshqarish tizimini raqamlashtirish;
- jamoat transportini rivojlantirish va raqamlashtirish;
- yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha tashviqot ishlarini kuchaytirish, bolalarga yo‘l harakati qoidalarini amaliy o‘rgatishni yo‘lga qo‘yish;

• Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan dasturda belgilangan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha manzilli “Yo‘l xaritasi”ni har yili ishlab chiqish va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritish, har oyda amalga amalga oshirilgan ishlar yuzasidan xalq deputatlari kengashlariga hisobot berib borish kabilar belgilandi.

Tegishli qaror va farmonlarga ko‘ra A-380 avtomagistralida yo‘l bo‘yi infrastrukturani yaxshilash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirildi. A-380 yo‘lining Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududidan o‘tgan 440-581 km qismini qayta qurish ishlari bo‘yicha xalqaro tender savdolari o‘tkazilib, unda qatnashgan Koreya Respublikasining «POSCO» hamda Germaniya Federativ Respublikasi «Papenburg» kompaniyalari obektlarning sementobeton qoplamasini qurish ishlariga bosh pudratchi etib tayinlangan va yo‘lning 141 km qismi qurib bitkazildi.

A-380 "G‘uzor-Buxoro-Nukus-Beyneu" avtomobil yo‘lining 812-832 va 832-846 km qismini (Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida) qayta qurish bo‘yicha

qurilish montaj ishlari Toshkent KXSITFK va Shimoliy-Gʻarbiy XDAAYSITFK tomonidan olib borilgan boʻlib, 34 km yuqori sifatga ega yoʻl qurib bitkazildi.

Qayta qurilgandan soʻng, yuqoridagi obektlardagi yoʻlning holati II-texnik toifali yoʻldan, I-toifaga oʻtkazilib, yuk koʻtarish qobiliyati bir oʻqga (os) 13 tonna yuk tushishiga moʻljallangan darajaga keltirildi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bir soʻz bilan aytganda, ushbu - oʻzbek milliy avtomagistralining tarkibiy qismi sanalmish xalqaro ahamiyatdagi A-380 -"Gʻuzor-Buxoro-Nukus-Beynou" avtomobil yoʻlining yuqoridagi koʻrsatilgan boʻlimlarida qayta qurilgan 175 km qismiga qoʻshimcha ravishda yana 118 km yoʻl jahon standartlariga mos sifatda qurib bitkazildi. Endilikda bu ravon va shu bilan birga mustahkam sifatga ega yoʻllar hali uzoq yillar davomida xalqimizning uzogʻini yaqin, ogʻirini yengil qilishda asqotibgina qolmay, mamlakatimiz iqtisodiyotining oʻsishiga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 01.06.2022 yildagi 290-son
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.07.2018 yildagi 584-son
3. Межгосударственный стандарт “Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса” Москва 2019
4. Логистика. уз